

PENINGKATAN KREATIVITAS ANAK MELALUI KEGIATAN FUN COOKING DI TAMAN KANAK-KANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2571429

Nofa Mardian^{1,*}, Sri Hartati¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*nofamardian17@gmail.com

ABSTRACT

Children's creativity ability has not developed due to lack of activities to support children's creativity, so that children's activities are only monotonous with imitation activities. The purpose of this study was to improve the creativity ability of children in the Habibi Pariaman kindergarten. This type of research is classroom action research (CAR). The research subjects for group B early childhood amounted to 12 children consisting of 6 boys and 6 girls. This research was conducted in two cycles, each cycle of which was held three times. The technique used in data collection is observation and documentation, and the results of the assessment are processed by percentage techniques. The results showed that in the first cycle the effect of increasing children's creativity through Fun Cooking activities was 22.5% because it had not yet reached the KKM, the study was continued to cycle II, so that there was an increase in children's creativity through Fun Cooking activities at 82.5% and reaching KKM. Based on these data it can be concluded that Fun Cooking activities can increase creativity of group B children in Habibi Pariaman.

Keywords: *Fun Cooking, Creativity Capabilities*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hayat, maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu bangsa akan ditentukan oleh pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat tersebut. Melihat betapa pentingnya pendidikan dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, maka diselenggarakanlah jenjang pendidikan yang wajib diikuti oleh anak usia dini seperti Taman Kanak-kanak (TK). Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun secara menyeluruh. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 bab 1 ayat 1 menggariskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, penegndalian diri, kepebribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia 0-8 tahun dalam usia tersebut anak tumbuh dan berkembang secara pesat dalam berbagai aspek perkembangan seperti moral, kognitif, fisik motorik, sosial, emosional, dan bahasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik, dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan dan penyempurnaan, baik aspek jasmani maupun rohaninya.

Dasarnya manusia telah memiliki potensi dalam dirinya sejak awal diciptakan. Potensi ini akan senantiasa berkembang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Salah satu kemampuan anak yang harus diasah sejak dini adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan dan menciptakan sesuatu yang baru, dan memecahkan masalah-masalah dengan metode serta ide-ide baru, yang relatif berbeda dengan orang lain atau sebelumnya. Kreativitas anak usia dini memiliki keterampilan, keaktifan, imajinasi, bahasa dan kesenangan. Berbagai alat permainan dapat meningkatkan kreativitas anak, anak bergerak dari aktivitas yang satu keaktivitas lain tanpa merasa lelah, menyebabkan anak senang menampilkan ide-ide baru atau imajinasinya.

Menumbuhkan jiwa kreatif pada diri anak usia dini diperlukan pendidikan dan lingkungan yang dapat memfasilitasi sifat alami anak dan menunjang tumbuhnya kreativitas anak, agar sifat kreatif anak tidak hilang. Sifat alamiah anak antara lain rasa ingin tahu, rasa takjub, aktif dan banyak bertanya, dan berimajinasi. Melalui kreativitas anak dapat berkreasi dengan suatu benda yang dapat menghasilkan suatu karya baru yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu kreativitas juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan anak dimasa mendatang. Oleh karena itu guru dan orang tua dituntut mampu memahami anak sehingga dapat menstimulasi dan mengembangkan kreativitasnya. Salah satu stimulasi yang dapat diberikan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas adalah dengan kegiatan bermain. Dengan kegiatan bermain anak lebih merasa senang dan termotivasi, karena bermain adalah dunia anak.

Cara yang dapat dilakukan di Taman Kanak-kanak dalam menumbuhkan kreativitas pada anak dilakukan dengan permainan baik itu di dalam kelas maupun diluar kelas. Tapi semua itu dilakukan dengan bahan atau alat penunjang yang mendukung aktivitas tersebut, agar aktivitas yang dilakukan anak mendapat hasil yang baik. Rasa aman dan bebas secara psikologis merupakan kondisi yang penting bagi tumbuhnya kreativitas. Anak-anak akan dihargai dan diterima berdasarkan keunikannya dan tidak terlalu menuntut untuk dievaluasi sehingga psikologis anak akan aman. Keadaan bermain seperti itu akan berkaitan sekali dengan upaya pengembangan kreativitas anak. Bermain memberikan kesempatan untuk anak mengembangkan kreativitasnya. Dengan bermain anak bisa melakukan eksperimen dengan gagasannya baik itu memakai alat bermain atau pun tidak. Apabila anak merasa mampu menciptakan sesuatu yang baru baginya, maka anak akan lebih sering lagi melakukan penemuan atau ide-ide yang baru lagi dengan senang hati dan gembira tanpa ada beban seperti yang dirasakan orang dewasa. Dengan bermain anak akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi dirinya. Anak-anak dan dunia bermain memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Bermain anak akan mengembang kreativitasnya dan imajinasi anak pun akan tersalurkan. Di masa usia anak-anak imajinasi mereka saat bermain terkadang timbul keinginan untuk bermain peran menjadikan dirinya sebagai orang dewasa perempuan nantinya dia akan bekerja seperti mamanya. Bisa dengan bermain peran memasak, nyetrika, menyapu, mencuci dan lain-lainnya. Imajinasi mereka akan muncul dengan sendirinya saat bermain. Maka anak-anak akan menjadikan saat itu adalah saat mereka bisa bermain bebas dan menghasilkan kreativitas yang bagus.

Upaya yang dapat dilakukan guru untuk merangsang dan mengembangkan kreativitas anak dengan kegiatan *fun cooking*, anak-anak belajar cara yang menyenangkan. Anak dapat melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan imajinasi, ekspresi serta dapat mengungkapkan perasaannya secara lebih baik. Kegiatan ini baru bagi anak dapat menambah pengalaman anak yang berbeda dengan biasanya, anak akan mengenal media sebagai bahan untuk mengeksplorasi kreativitasnya.

Berdasarkan kenyataan yang ditemui peneliti di TK Habibi Pariaman, peneliti menemukan bahwa kemampuan kreativitas anak belum berkembang dikarenakan kurangnya kegiatan untuk menunjang kreativitas anak, sehingga kegiatan anak hanya monoton dengan kegiatan meniru saja. Hal ini disebabkan karena alat dan media pembelajaran yang digunakan guru kurang mendukung proses belajar mengajar anak, sehingga kreativitas yang dimiliki oleh anak tidak berkembang dengan semestinya. Metoda yang digunakan pun kurang menarik bagi anak dalam melaksanakan kegiatan proses belajar.

Menurut Supriadi (dalam Rachmawati & Kurniati, 2010) mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Selanjutnya ia menambahkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir, ditandai oleh sukseksi, diskontinuitas, dan integrasi antara setiap tahap perkembangan. Sedangkan menurut Gordon & Browne (dalam Susanto, 2011) bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru yang imajinatif dan juga kemampuan mengadaptasi gagasan baru dengan gagasan yang sudah ada.

Istilah *fun cooking* diambil dari bahasa Inggris, yaitu *fun* yang artinya kesenangan, kegembiraan, atau bersifat senang dan *cooking* artinya kata kerja untuk memasak. Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia mengartikan memasak yaitu kata kerja mengolah atau membuat makanan. Demikian dapat diartikan *fun cooking*, yaitu kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan yang dilakukan secara menyenangkan. Menurut Sujiono (2010) *fun cooking* adalah kegiatan menghias roti tawar dengan topping yang telah disediakan. Roti tawar yang akan dihias anak dapat mengembangkan imajinasi anak dalam membuat apa pun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fun cooking* adalah kegiatan memasak yang dilakukan dengan gembira dan senang, pada saat mengolah atau membuat bahan makanan menjadi makanan siap saji yang bisa langsung dicicipi anak.

Fun cooking anak usia dini sesuai prinsip anak adalah belajar berpusat kepada anak yang menyenangkan. Anak-anak diberi bahan-bahan makanan yang akan diolah anak menjadi makanan yang siap saji. kemudian anak-anak akan membentuk adonan, memberi warna dan menghias sesuai dengan kreasinya. Anak berimajinasi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kegiatan *fun cooking* ini diharapkan dapat memberikan kesenangan pada anak dan meningkatkan kreativitas anak.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas juga berguna untuk mengembangkan kemampuan mendeteksi dan memecahkan masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna dan kemudian guru bisa mengamati serta mengukur tingkat keberhasilan anak. Penelitian ini dilaksanakan di TK Habibi pada semester I tahun ajaran 2018-2019 dengan 2 siklus dan masing-masing siklus terbagi atas 3 kali pertemuan. Sebagai subjeknya dalam penelitian tindakan kelas ini adalah murid kelompok B1 TK Habibi Pariaman yang berjumlah 16 orang, yaitu 7 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Penelitian ini bersiklus yang direncanakan pembelajarannya sebanyak 2 siklus, di mana masing-masing siklus dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Siklus pertama tidak berhasil maka dilanjutkan dengan siklus ke 2, di mana siklus kedua ini merupakan lanjutan dari hasil siklus 1.

Teknik pengumpulan data adalah pengamatan yaitu mengamati secara langsung dan dokumentasi foto kegiatan anak. Apabila semua data berhasil dikumpulkan, setelah itu data tersebut dianalisis untuk mengambil keputusan dari tindakan yang dilakukan. Rumusan untuk mengukur peningkatan kreatifitas anak melalui kegiatan *fun cooking* di TK Habibi Pariaman, menurut Hariadi (2009) sebagai berikut.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P% = Persentase aktivitas

F = Frekuensi aktivitas yang dilakukan anak

N = Jumlah anak dalam satu kelas

Data yang didapatkan dari hasil pengamatan dalam proses belajar yang dianalisis akan diambil kesimpulannya sebagai bahan dari tindakan yang dilakukan setelah mengadakan kegiatan. Jenis teknik analisis data menurut Kunandar (2008) adalah 1) data kuantitatif atau nilai hasil belajar anak dapat dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Misalnya persentase keberhasilan belajar. 2) Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi atau berupa kalimat tentang perkembangan anak.

Untuk menentukan bahwa aktifitas anak meningkat maka peneliti juga melakukan analisis secara kualitatif berupa narasi yang menjelaskan hasil penelitian peningkatan kreativitas anak melalui kegiatan *fun cooking* ditetapkan berdasarkan penilaian otentik pendidikan anak usia dini dalam kurikulum 2013 (BB) belum berkembang, (MB) mulai berkembang, (BSH) berkembang sesuai harapan, (BSB) berkembang sangat baik.

Aktifitas anak dikatakan meningkat jika persentase hasil kegiatan anak meningkat dari hasil pengamatan sebelumnya. Skala penilaian yang digunakan adalah skala penilaian otentik dalam kurikulum 2013 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

0 – 25%	=	Belum berkembang
25% - 50%	=	Mulai berkembang
50% - 75%	=	Berkembang sesuai harapan
75% - 100%	=	Berkembang sangat baik

Data digunakan sebagai bahan untuk menentukan tindakan berikutnya. Keseluruhan data digunakan untuk mengambil kesimpulan dari tindakan yang dilakukan dan pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Hasil analisis ini akan dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Indikator keberhasilan menurut Bentri (2005), keberhasilan kegiatan peningkatan kemampuan anak TK dalam peningkatan kreativitas melalui pendekatan proses dapat ditandai dengan 75% kemampuan anak dalam peningkatan kreativitas meningkat. Keberhasilan atau peningkatan yang dicapai dikatakan berhasil apabila sudah mencapai KKM 75% sebagai berikut:

75% anak dapat membuat berbagai bentuk dari adonan melalui kegiatan *fun cooking*.

75% Anak dapat menghias makanan dengan berbagai variasi melalui kegiatan *fun cooking*.

75% Anak dapat memberi warna-warni pada makanan sesuai kesukaannya melalui kegiatan *fun cooking*.

75% Anak dapat menata makanan sesuai kreasi melalui kegiatan *fun cooking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian siklus I terhadap peningkatan kreativitas anak melalui kegiatan *fun cooking* sudah meningkat tetapi belum optimal karena belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75%, maka peneliti melanjutkan penelitian ke siklus II. Hal ini terlihat pada Siklus I dengan nilai berkembang sangat baik diperoleh 2 orang anak persentasenya 20% dan meningkat pada Siklus II nilai berkembang sangat baik diperoleh 8 orang anak dengan persentase 80%. Data ini menunjukkan kegiatan

fun cooking dapat meningkatkan kreativitas anak di Taman Kanak-kanak Habibi Pariaman. Peningkatan kreativitas anak melalui kegiatan *fun cooking* dapat diuraikan sebagai berikut: Aspek 1, anak mampu membuat berbagai bentuk dari adonan. Data ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II dari 10% menjadi 80%. Aspek 2, anak mampu menghias makanan dengan berbagai variasi, pada siklus I dan siklus II terjadi peningkatan dari 40% menjadi 80%. Aspek 3, anak mampu memberi warna-warni pada makanan sesuai kesukaannya, pada siklus I dan siklus II terjadi peningkatan 20% menjadi 90%. Aspek 4, anak mampu menata makanan sesuai kreasi, pada siklus 1 dan siklus 2 terjadi peningkatan 20% sampai 80%.

Kegiatan pada siklus II peneliti menambahkan alat dan bahan yang lebih bervariasi, agar kegiatan lebih menarik lagi bagi anak-anak. Alat berupa cetakan diberi berbagai bentuk yang berbeda-beda sehingga anak akan lebih semangat lagi dan menarik dalam melakukan kegiatan belajar. Sesuai menurut Arsyad (2007) media pembelajaran dapat meningkatkan dan menarik perhatian anak, sehingga anak akan termotivasi dalam belajar, baik itu antara teman sebaya atau hanya anak itu sendiri belajar sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian media yang bervariasi akan menimbulkan keinginan anak untuk berkreasi lebih bagus lagi.

Pembahasan

Menurut Hurlock (dalam Susanto, 2011) kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, apakah dalam bentuk gagasan atau suatu objek dalam suatu bentuk atau susunan yang baru. Menurut Santrock (dalam Sujiono, 2013) kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapinya.

Istilah *fun cooking* diambil dari bahasa Inggris yaitu *fun* yang artinya kesenangan, kegembiraan, atau bersifat senang dan *cooking* artinya kata kerja untuk memasak. Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia mengartikan memasak, yaitu kata kerja mengolah atau membuat makanan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa *fun cooking*, yaitu kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan yang dilakukan secara menyenangkan. Menurut Sujiono (2010) *fun cooking* adalah kegiatan menghias roti tawar dengan toping yang telah disediakan. Roti tawar yang akan dihias anak dapat mengembangkan imajinasi anak dalam membuat apa pun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fun cooking* adalah kegiatan memasak yang dilakukan dengan gembira dan senang, pada saat mengolah atau membuat bahan makanan menjadi makanan siap saji yang bisa langsung dicicipi anak.

Fun cooking anak usia dini sesuai dengan prinsip anak adalah belajar berpusat kepada anak yang menyenangkan. Anak diberi bahan-bahan makanan yang akan diolah anak menjadi makanan yang siap saji. Kemudian anak akan membentuk adonan, memberi warna dan menghias sesuai dengan kreasinya. Anak berimajinasi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kegiatan *fun cooking* ini diharapkan dapat memberikan kesenangan pada anak dan meningkatkan kreativitas anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan *fun cooking* yang telah dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Habibi Pariaman dapat meningkatkan kreativitas anak. Hal ini dapat terlihat pada peningkatan hasil akhir siklus I dengan nilai berkembang sangat baik (BSB) rata-rata mencapai 20%, akan tetapi masih belum mencapai KKM yaitu 75% maka dari itu dilanjutkan ke siklus II. Hasil akhir siklus II dengan nilai berkembang sangat baik (BSB) rata-rata mencapai 80%. Berarti hasil pada siklus II telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kegiatan *fun cooking* ini dilakukan anak dengan sangat kreatif dan menyenangkan baik itu membentuk, menghias adonan, memberi warna-warni dan menatanya sehingga tertarik bagi anak untuk mencicipinya. Melalui kegiatan *fun cooking* dapat meningkatkan kreativitas anak pada kelompok B1 Taman Kanak-kanak Habibi Pariaman.

REFERENSI

- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmawati & Kurniati. (2010). *Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiono, Y.N. & Sujiono, B. (2010). *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: PT Indeks
- Susanto, A. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.